

Webographie de l'article « Aux sources de la béatification de Guillaume de Saint-Thierry »

Acta sanctorum, t. II Jan. 2

<https://archive.org/details/actasanctorum02unse/page/n31/mode/2up>

Benoît XVI, audience

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20091202.html

Jeannine COSSÉ-DURLIN, *Cartulaire de Saint-Nicaise de Reims*, Paris 1991, p. 45

<http://excerpts.numilog.com/books/9782222044369.pdf>

Léopold DELISLE, « Manuscrits légués à la Bibliothèque nationale par Armand Durand », *Bibliothèque de l'École des chartes* 55, Paris 1894, p. 627-660 et la numérisation du manuscrit BnF NAL 583, <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc712945>.

L'édition est disponible sur Persée : https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1894_num_55_1_447790 et sur Gallica :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12430p/f644.item>.

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis, Opera & studio Domni Dionysii Sammarthani, t. 9, Province de Reims, Paris 1751

https://books.google.fr/books?id=qHVHZg7itAEC&pg=PA2&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Annales de Dom François GANNERON (chartreux), *Les moissons de Thiérache*. Tome 3 : *Centuries du pays des Essuens* (juillet 1639), *Archives des Ardennes*, éd. Paul Laurent, Alphonse Picard et fils, Paris 1894, p. 316.

https://www.google.fr/books/edition/Nouvelle_revue_de_Champagne_et_de_Brie/TMDo3kv6-s8C?hl=fr&gbpv=1&dq=ce%20fut%20un%20grand%20mal%20qu%20il%20m%20C3%A0%20ces%20trois%20corps%20ensemble&pg=PA312&printsec=frontcover

Cité dans *Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique* XLVIII, 4^e série, tome VIII, Anvers 1896, p. 351.

https://www.google.fr/books/edition/Bulletin_et Annales_de_l_Acad%C3%A9mie_d_arch%C3%A9ologie_de_Belgique/Bulletin_et Annales_de_l_Acad%C3%A9mie_d_arch%C3%A9ologie_de_Belgique

[xxGAQAAMAAJ?hl=fr&gbpv=1&dq=C%E2%80%99est+un+tombeau+de+pierre+fort+%C3%A9lev%C3%A9,+praticu%C3%A9+dans+l%E2%80%99%C3%A9paisseur+du+mur&pg=PA351&printsec=frontcover](https://www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8413062/f91.item)

Charles LE COUTEULX, *Annales ordinis cartusiensis, ab anno 1084 ad annum 1429*, Montreuil-sur-Mer 1888, t. II, p. 90)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8413062/f91.item>

Guillaume MARLOT, *Metropolis Remensis Historia sive Supplementum Frodoardo, ab anno CMLXX*, t. II, Paris 1679.

https://books.google.fr/books?id=3aNFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Guillaume MARLOT, *Histoire de la ville, cité et université de Reims métropolitaine de la Gaule belge*, vol. 3, L. Jacquet, Paris 1846.

<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10358204?page=424,425> et page=426, 427.

Pius MAURER, *Wilhelm von Saint-Thierry*, Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 15.09.2011

http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Wilhelm_von_Saint-Thierry

Hugues MÉNARD, *Martyrologium sanctorum ordinis divi Benedicti*, Paris 1629, p. 158

<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10789747?page=260,261>

Menologium, regula, constitutiones et privilegia ordinis cisterciensis, auctore R.P. Chrysostomo Henriquez Hortensi, Anvers 1630, p. 14

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacGgorq0KCAWzY9YCo0OyurGAsZWr4H7L2d9xOeUWp8MviSKrflEqK5SybYVpZMJBlAytQGDVhRm-CwP1rVXw2Rxt6BvPjZ2UdcrsdrGaHg9G8xpNkr09wSwLs-m7sifyU_japM2Gy-a1AAiNb_cd5rtVmUH3LwQHg4zKvmKap5O4GM9smNvUkyGBMcfyPskz39uTKFN7196-BKO5GsPf0obIDDUOliovv4D_7ZDZJ1kRijiPMfRuaDYfpUsGtjT8vF2c22iHRinBhrt1Wp5zjiwbuVNwT94dY44tLLEyJtOG8G6Cs

Germain MORIN, « Notice de saint Gérard d'Orchimont, d'abord abbé de Florennes, puis moine cistercien de Signy », *Le Messager des Fidèles (Revue bénédictine)*, Maredsous 1886, n° 1, p. 78-81.

<https://doi.org/10.1484/J.RB.4.03283>

https://www.google.fr/books/edition/Le_Messager_des_fid%C3%A8les/pEgfD23O2LIC?hl=fr&gbpv=1&dq=%C3%A9tudes+b%C3%A9n%C3%A9dictines+raigern+1886&pg=PA81&printsec=frontcover

Germain MORIN, « *De Vita et Cultu S. Gerardi de Orcimonte* », *Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden*, vol. 7.1, 1886, p. 293-304.

https://ia801308.us.archive.org/33/items/Studien_und_Mittheilungen_aus_dem_Benedi7/Studien_und_Mittheilungen_aus_dem_Benedi.pdf

Revue de Champagne et de Brie : histoire, biographie, archéologie, documents inédits, bibliographie, beaux-arts, juillet 1877, p. 91 :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65641049/f101.item>

Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, Première partie, II, Paris 1717, p. 150 : https://books.google.fr/books?id=XHLBQU5sY-8C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gsb_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Voyage littéraire de Dom Guyton en Champagne (1744-1749), publié pour la première fois par Ulysse Robert et Édouard de Barthélemy d'après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque Nationale, BnF fr. 23474, fol. 206, Paris 1889, p. 15 :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102259g/f14.item> ; ms

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506902q>.

Documents annexes

Pridie Idus Ianuarij.

IN Gallia beatus^a Guillelmus ex Abbate sancti Theodoric Monachus Signiacensis, sanctissimo Abbati Bernardo singulari^b amicitiae foedere iunctus, pietate &^c doctrina celeberrimus, orationi & meditationi ita deditus, vt sæpè in ecstasim raptus, nullus ei sensus liber permaneret: qui tam in vita quàm post mortem miraculis gloriosus, magnam sanctitatis opinionem posteris suis reliquit. In Anglia sanctus^d Aelredus Rievallis Abbas, sacrarum^e litterarum scientia &^f morum integritate conspicuus; qui postquam^g dignitates sibi oblatas humiliter contempnisset, omnium virtutum genere decoratus^h migravit à sæculo, Sanctorum numero post mortem adscriptus.

Menologium Cisterciense (1630) de Chrysostomus Henriquez, p. 14

Kalendarium Cisterciense, seu Martyrologium Sacri Ordinis Cisterciensis, Romanis rubricis accomodatum, Parisiis: Ex typographiâ Frederici Leonard, regis, serenissimi Delphini, Cleri Gallicani, & totius Ordinis Cisterciensis typographi 1689

https://archive.org/details/bub_gb_yWznS21gWNsC/page/n31/mode/2up

Kalendarium cisterciense, seu Martyrologium sacri ordinis cisterciensis Romanis rubricis accomodatum, éd. Pierre-Jean Mariette, Paris 1726, p. 13 :
https://books.google.com.au/books?id=HiBNAAAacAAJ&printsec=frontcover&source=gs_book_other_versions_r&cad=2#v=onepage&q&f=false.